

Table S6. Low-temperature magnetic data of Muong Nong-type and splash-form AASF tektites at South China. RT-SIRM=Room temperature saturation isothermal remanent magnetization. ZFC=Low-temperature saturation isothermal remanent magnetization acquired in a 2.5 T field at 10 K after cooling the sample from 300 to 10 K in zero field. FC=Low-temperature saturation isothermal remanent magnetization acquired in a 2.5 T field at 10 K after cooling the sample from 300 to 10 K in a 2.5 T field.

HN-2 (Muong Nong-type)

ZFC		FC		RT-SIRM cooling		RT-SIRM heating	
Temperature (K)	Moment (emu)						
10	3.50E-05	10	3.80E-05	300	1.60E-05	10	2.66E-05
15	3.03E-05	15	3.38E-05	295	1.62E-05	15	2.14E-05
20	2.74E-05	20	3.05E-05	290	1.62E-05	20	1.86E-05
25	2.55E-05	25	2.79E-05	285	1.63E-05	25	1.67E-05
30	2.40E-05	30	2.62E-05	280	1.63E-05	30	1.55E-05
35	2.29E-05	35	2.48E-05	275	1.65E-05	35	1.46E-05
40	2.20E-05	40	2.38E-05	270	1.66E-05	40	1.39E-05
45	2.12E-05	45	2.28E-05	265	1.66E-05	45	1.33E-05
50	2.05E-05	50	2.21E-05	260	1.66E-05	50	1.29E-05
55	2.00E-05	55	2.14E-05	255	1.66E-05	55	1.25E-05
60	1.94E-05	60	2.09E-05	250	1.67E-05	60	1.22E-05
65	1.90E-05	65	2.04E-05	245	1.67E-05	65	1.20E-05
70	1.85E-05	70	1.99E-05	240	1.68E-05	70	1.17E-05
75	1.81E-05	75	1.94E-05	235	1.69E-05	75	1.16E-05
80	1.77E-05	80	1.88E-05	230	1.68E-05	80	1.14E-05
85	1.73E-05	85	1.85E-05	225	1.68E-05	85	1.13E-05
90	1.68E-05	90	1.79E-05	220	1.68E-05	90	1.13E-05
95	1.62E-05	95	1.71E-05	215	1.68E-05	95	1.13E-05
100	1.54E-05	100	1.61E-05	210	1.68E-05	100	1.14E-05
105	1.45E-05	105	1.51E-05	205	1.67E-05	105	1.16E-05
110	1.34E-05	110	1.40E-05	200	1.67E-05	110	1.18E-05
115	1.23E-05	115	1.30E-05	195	1.67E-05	115	1.19E-05
120	1.16E-05	120	1.22E-05	190	1.66E-05	120	1.21E-05
125	1.12E-05	125	1.18E-05	185	1.65E-05	125	1.21E-05
130	1.11E-05	130	1.15E-05	180	1.64E-05	130	1.23E-05
135	1.08E-05	135	1.13E-05	175	1.63E-05	135	1.23E-05
140	1.05E-05	140	1.12E-05	170	1.62E-05	140	1.23E-05
145	1.05E-05	145	1.12E-05	165	1.61E-05	145	1.25E-05
150	1.04E-05	150	1.10E-05	160	1.59E-05	150	1.25E-05
155	1.02E-05	155	1.09E-05	155	1.57E-05	155	1.26E-05
160	1.02E-05	160	1.08E-05	150	1.55E-05	160	1.25E-05
165	1.00E-05	165	1.06E-05	145	1.53E-05	165	1.26E-05

170	9.96E-06	170	1.05E-05	140	1.51E-05	170	1.26E-05
175	9.83E-06	175	1.04E-05	135	1.47E-05	175	1.25E-05
180	9.69E-06	180	1.03E-05	130	1.44E-05	180	1.26E-05
185	9.62E-06	185	1.01E-05	125	1.40E-05	185	1.24E-05
190	9.53E-06	190	1.00E-05	120	1.35E-05	190	1.24E-05
195	9.39E-06	195	9.93E-06	115	1.31E-05	195	1.25E-05
200	9.28E-06	200	9.84E-06	110	1.26E-05	200	1.24E-05
205	9.23E-06	205	9.71E-06	105	1.22E-05	205	1.24E-05
210	9.14E-06	210	9.57E-06	100	1.19E-05	210	1.23E-05
215	9.03E-06	215	9.54E-06	95	1.17E-05	215	1.23E-05
220	8.99E-06	220	9.46E-06	90	1.16E-05	220	1.22E-05
225	8.91E-06	225	9.37E-06	85	1.15E-05	225	1.22E-05
230	8.86E-06	230	9.23E-06	80	1.15E-05	230	1.22E-05
235	8.83E-06	235	9.12E-06	75	1.17E-05	235	1.21E-05
240	8.69E-06	240	9.04E-06	70	1.18E-05	240	1.20E-05
245	8.57E-06	245	8.97E-06	65	1.20E-05	245	1.20E-05
250	8.46E-06	250	8.83E-06	60	1.23E-05	250	1.19E-05
255	8.43E-06	255	8.70E-06	55	1.26E-05	255	1.19E-05
260	8.31E-06	260	8.64E-06	50	1.29E-05	260	1.18E-05
265	8.19E-06	265	8.54E-06	45	1.33E-05	265	1.18E-05
270	8.01E-06	270	8.43E-06	40	1.39E-05	270	1.17E-05
275	7.97E-06	275	8.33E-06	35	1.46E-05	275	1.16E-05
280	7.94E-06	280	8.17E-06	30	1.55E-05	280	1.16E-05
285	7.75E-06	285	8.09E-06	25	1.67E-05	285	1.15E-05
290	7.65E-06	290	8.07E-06	20	1.85E-05	290	1.13E-05
295	7.63E-06	295	7.95E-06	15	2.13E-05	295	1.13E-05
300	7.52E-06	300	7.74E-06	10	2.66E-05	300	1.12E-05

HN-4 (Muong Nong-type)

ZFC		FC		RT-SIRM cooling		RT-SIRM heating	
Temperature (K)	Moment (emu)						
10	1.73E-05	10	1.58E-05	300	4.43E-06	10	2.01E-05
15	1.49E-05	15	1.40E-05	295	4.53E-06	15	1.52E-05
20	1.31E-05	20	1.22E-05	290	4.60E-06	20	1.25E-05
25	1.19E-05	25	1.10E-05	285	4.64E-06	25	1.09E-05
30	1.10E-05	30	1.03E-05	280	4.71E-06	30	9.69E-06
35	1.03E-05	35	9.84E-06	275	4.81E-06	35	8.84E-06
40	9.74E-06	40	9.50E-06	270	4.79E-06	40	8.14E-06
45	9.32E-06	45	8.96E-06	265	4.86E-06	45	7.56E-06
50	8.83E-06	50	8.65E-06	260	4.91E-06	50	7.11E-06
55	8.57E-06	55	8.34E-06	255	4.94E-06	55	6.76E-06
60	8.27E-06	60	8.19E-06	250	5.03E-06	60	6.45E-06

65	8.03E-06	65	7.94E-06	245	5.10E-06	65	6.17E-06
70	7.85E-06	70	7.72E-06	240	5.14E-06	70	5.91E-06
75	7.57E-06	75	7.58E-06	235	5.16E-06	75	5.78E-06
80	7.39E-06	80	7.30E-06	230	5.19E-06	80	5.52E-06
85	7.05E-06	85	6.95E-06	225	5.22E-06	85	5.37E-06
90	6.71E-06	90	6.63E-06	220	5.27E-06	90	5.22E-06
95	6.37E-06	95	6.26E-06	215	5.33E-06	95	5.19E-06
100	5.79E-06	100	5.61E-06	210	5.39E-06	100	5.02E-06
105	5.30E-06	105	5.01E-06	205	5.38E-06	105	5.06E-06
110	4.92E-06	110	4.69E-06	200	5.41E-06	110	5.10E-06
115	4.63E-06	115	4.43E-06	195	5.45E-06	115	5.10E-06
120	4.52E-06	120	4.25E-06	190	5.44E-06	120	5.07E-06
125	4.57E-06	125	4.02E-06	185	5.39E-06	125	5.27E-06
130	4.44E-06	130	4.15E-06	180	5.49E-06	130	5.22E-06
135	4.43E-06	135	3.97E-06	175	5.51E-06	135	5.04E-06
140	4.23E-06	140	4.04E-06	170	5.47E-06	140	4.96E-06
145	4.22E-06	145	3.85E-06	165	5.50E-06	145	4.98E-06
150	4.14E-06	150	3.74E-06	160	5.43E-06	150	4.91E-06
155	4.02E-06	155	3.72E-06	155	5.51E-06	155	4.87E-06
160	3.97E-06	160	3.57E-06	150	5.50E-06	160	4.80E-06
165	3.86E-06	165	3.48E-06	145	5.45E-06	165	4.82E-06
170	3.83E-06	170	3.43E-06	140	5.48E-06	170	4.69E-06
175	3.69E-06	175	3.33E-06	135	5.46E-06	175	4.64E-06
180	3.64E-06	180	3.29E-06	130	5.47E-06	180	4.60E-06
185	3.58E-06	185	3.27E-06	125	5.46E-06	185	4.60E-06
190	3.49E-06	190	3.19E-06	120	5.34E-06	190	4.59E-06
195	3.44E-06	195	3.18E-06	115	5.29E-06	195	4.49E-06
200	3.30E-06	200	3.08E-06	110	5.24E-06	200	4.41E-06
205	3.35E-06	205	2.99E-06	105	5.16E-06	205	4.33E-06
210	3.31E-06	210	3.06E-06	100	5.16E-06	210	4.30E-06
215	3.22E-06	215	2.98E-06	95	5.20E-06	215	4.23E-06
220	3.16E-06	220	2.90E-06	90	5.31E-06	220	4.24E-06
225	3.00E-06	225	2.80E-06	85	5.43E-06	225	4.13E-06
230	2.97E-06	230	2.76E-06	80	5.54E-06	230	4.13E-06
235	2.87E-06	235	2.66E-06	75	5.77E-06	235	4.01E-06
240	2.74E-06	240	2.68E-06	70	5.95E-06	240	4.01E-06
245	2.79E-06	245	2.57E-06	65	6.18E-06	245	3.93E-06
250	2.72E-06	250	2.54E-06	60	6.42E-06	250	3.85E-06
255	2.70E-06	255	2.54E-06	55	6.79E-06	255	3.78E-06
260	2.65E-06	260	2.50E-06	50	7.11E-06	260	3.76E-06
265	2.52E-06	265	2.37E-06	45	7.54E-06	265	3.77E-06
270	2.50E-06	270	2.38E-06	40	8.02E-06	270	3.69E-06
275	2.43E-06	275	2.24E-06	35	8.73E-06	275	3.68E-06

280	2.37E-06	280	2.25E-06	30	9.53E-06	280	3.57E-06
285	2.33E-06	285	2.15E-06	25	1.08E-05	285	3.49E-06
290	2.26E-06	290	2.07E-06	20	1.24E-05	290	3.41E-06
295	2.15E-06	295	2.05E-06	15	1.50E-05	295	3.32E-06
300	2.14E-06	300	1.89E-06	10	2.01E-05	300	3.28E-06

HN-5 (Muong Nong-type)

ZFC		FC		RT-SIRM cooling		RT-SIRM heating	
Temperature (K)	Moment (emu)						
10	2.16E-05	10	2.08E-05	300	4.95E-06	10	1.91E-05
15	1.76E-05	15	1.74E-05	295	5.24E-06	15	1.46E-05
20	1.51E-05	20	1.49E-05	290	5.31E-06	20	1.22E-05
25	1.32E-05	25	1.32E-05	285	5.30E-06	25	1.07E-05
30	1.20E-05	30	1.20E-05	280	5.33E-06	30	9.65E-06
35	1.12E-05	35	1.11E-05	275	5.36E-06	35	8.82E-06
40	1.04E-05	40	1.05E-05	270	5.43E-06	40	8.22E-06
45	9.84E-06	45	9.89E-06	265	5.41E-06	45	7.77E-06
50	9.46E-06	50	9.46E-06	260	5.43E-06	50	7.32E-06
55	8.97E-06	55	9.12E-06	255	5.43E-06	55	6.98E-06
60	8.68E-06	60	8.70E-06	250	5.51E-06	60	6.70E-06
65	8.43E-06	65	8.46E-06	245	5.50E-06	65	6.52E-06
70	8.23E-06	70	8.28E-06	240	5.55E-06	70	6.28E-06
75	8.03E-06	75	8.00E-06	235	5.60E-06	75	6.09E-06
80	7.75E-06	80	7.82E-06	230	5.67E-06	80	5.93E-06
85	7.53E-06	85	7.61E-06	225	5.60E-06	85	5.78E-06
90	7.39E-06	90	7.38E-06	220	5.58E-06	90	5.63E-06
95	7.04E-06	95	7.04E-06	215	5.58E-06	95	5.62E-06
100	6.75E-06	100	6.74E-06	210	5.70E-06	100	5.48E-06
105	6.63E-06	105	6.60E-06	205	5.62E-06	105	5.45E-06
110	6.32E-06	110	6.23E-06	200	5.64E-06	110	5.38E-06
115	5.74E-06	115	5.77E-06	195	5.65E-06	115	5.32E-06
120	5.60E-06	120	5.49E-06	190	5.69E-06	120	5.28E-06
125	5.46E-06	125	5.40E-06	185	5.73E-06	125	5.29E-06
130	5.29E-06	130	5.27E-06	180	5.70E-06	130	5.29E-06
135	5.27E-06	135	5.30E-06	175	5.70E-06	135	5.23E-06
140	5.28E-06	140	5.36E-06	170	5.71E-06	140	5.17E-06
145	5.30E-06	145	5.20E-06	165	5.81E-06	145	5.16E-06
150	5.20E-06	150	5.21E-06	160	5.77E-06	150	5.16E-06
155	5.16E-06	155	5.15E-06	155	5.69E-06	155	5.06E-06
160	5.02E-06	160	5.02E-06	150	5.76E-06	160	5.09E-06
165	4.99E-06	165	5.04E-06	145	5.75E-06	165	5.04E-06
170	4.92E-06	170	4.96E-06	140	5.74E-06	170	5.02E-06

175	4.93E-06	175	4.86E-06	135	5.70E-06	175	5.02E-06
180	4.81E-06	180	4.84E-06	130	5.72E-06	180	4.96E-06
185	4.75E-06	185	4.81E-06	125	5.64E-06	185	4.99E-06
190	4.71E-06	190	4.68E-06	120	5.67E-06	190	4.94E-06
195	4.75E-06	195	4.69E-06	115	5.62E-06	195	4.86E-06
200	4.67E-06	200	4.64E-06	110	5.58E-06	200	4.79E-06
205	4.69E-06	205	4.53E-06	105	5.53E-06	205	4.75E-06
210	4.58E-06	210	4.60E-06	100	5.61E-06	210	4.78E-06
215	4.56E-06	215	4.45E-06	95	5.57E-06	215	4.77E-06
220	4.50E-06	220	4.47E-06	90	5.70E-06	220	4.73E-06
225	4.50E-06	225	4.43E-06	85	5.89E-06	225	4.72E-06
230	4.34E-06	230	4.46E-06	80	6.01E-06	230	4.62E-06
235	4.39E-06	235	4.31E-06	75	6.12E-06	235	4.61E-06
240	4.38E-06	240	4.33E-06	70	6.35E-06	240	4.57E-06
245	4.32E-06	245	4.28E-06	65	6.53E-06	245	4.61E-06
250	4.33E-06	250	4.27E-06	60	6.76E-06	250	4.57E-06
255	4.27E-06	255	4.26E-06	55	7.05E-06	255	4.45E-06
260	4.20E-06	260	4.12E-06	50	7.39E-06	260	4.52E-06
265	4.30E-06	265	4.14E-06	45	7.72E-06	265	4.48E-06
270	4.27E-06	270	4.14E-06	40	8.20E-06	270	4.46E-06
275	4.21E-06	275	4.06E-06	35	8.86E-06	275	4.46E-06
280	4.11E-06	280	4.04E-06	30	9.62E-06	280	4.39E-06
285	4.10E-06	285	4.02E-06	25	1.06E-05	285	4.31E-06
290	4.13E-06	290	4.02E-06	20	1.22E-05	290	4.36E-06
295	4.08E-06	295	3.99E-06	15	1.45E-05	295	4.37E-06
300	4.05E-06	300	3.95E-06	10	1.91E-05	300	4.28E-06

BSP (Splash-form)

ZFC		FC		RT-SIRM cooling		RT-SIRM heating	
Temperature (K)	Moment (emu)						
10	1.66E-05	10	1.37E-05	300	6.02E-07	10	1.26E-05
15	1.25E-05	15	1.09E-05	295	6.22E-07	15	8.97E-06
20	1.01E-05	20	9.16E-06	290	6.29E-07	20	7.00E-06
25	8.52E-06	25	7.99E-06	285	6.43E-07	25	5.77E-06
30	7.37E-06	30	7.09E-06	280	6.47E-07	30	4.86E-06
35	6.50E-06	35	6.41E-06	275	6.61E-07	35	4.23E-06
40	5.77E-06	40	5.83E-06	270	6.73E-07	40	3.76E-06
45	5.26E-06	45	5.40E-06	265	6.78E-07	45	3.37E-06
50	4.88E-06	50	5.03E-06	260	6.76E-07	50	3.05E-06
55	4.50E-06	55	4.70E-06	255	6.96E-07	55	2.79E-06
60	4.18E-06	60	4.37E-06	250	6.93E-07	60	2.56E-06
65	3.93E-06	65	4.19E-06	245	7.07E-07	65	2.37E-06

70	3.69E-06	70	3.94E-06	240	7.26E-07	70	2.20E-06
75	3.46E-06	75	3.72E-06	235	7.30E-07	75	2.07E-06
80	3.28E-06	80	3.53E-06	230	7.50E-07	80	1.94E-06
85	3.05E-06	85	3.36E-06	225	7.52E-07	85	1.83E-06
90	2.95E-06	90	3.16E-06	220	7.82E-07	90	1.73E-06
95	2.85E-06	95	3.02E-06	215	7.89E-07	95	1.64E-06
100	2.67E-06	100	2.94E-06	210	8.21E-07	100	1.57E-06
105	2.56E-06	105	2.75E-06	205	8.23E-07	105	1.49E-06
110	2.51E-06	110	2.60E-06	200	8.47E-07	110	1.42E-06
115	2.40E-06	115	2.48E-06	195	8.62E-07	115	1.36E-06
120	2.24E-06	120	2.31E-06	190	8.81E-07	120	1.30E-06
125	2.16E-06	125	2.22E-06	185	9.15E-07	125	1.25E-06
130	2.09E-06	130	2.14E-06	180	9.36E-07	130	1.20E-06
135	1.99E-06	135	2.06E-06	175	9.61E-07	135	1.16E-06
140	1.94E-06	140	1.84E-06	170	9.90E-07	140	1.10E-06
145	1.83E-06	145	1.83E-06	165	1.02E-06	145	1.08E-06
150	1.77E-06	150	1.72E-06	160	1.05E-06	150	1.05E-06
155	1.70E-06	155	1.61E-06	155	1.07E-06	155	1.00E-06
160	1.58E-06	160	1.55E-06	150	1.11E-06	160	9.76E-07
165	1.58E-06	165	1.50E-06	145	1.16E-06	165	9.52E-07
170	1.51E-06	170	1.41E-06	140	1.19E-06	170	9.17E-07
175	1.43E-06	175	1.28E-06	135	1.23E-06	175	8.82E-07
180	1.40E-06	180	1.27E-06	130	1.29E-06	180	8.53E-07
185	1.36E-06	185	1.25E-06	125	1.33E-06	185	8.35E-07
190	1.32E-06	190	1.15E-06	120	1.39E-06	190	8.14E-07
195	1.27E-06	195	1.08E-06	115	1.43E-06	195	7.96E-07
200	1.18E-06	200	1.02E-06	110	1.50E-06	200	7.80E-07
205	1.15E-06	205	1.04E-06	105	1.58E-06	205	7.70E-07
210	1.14E-06	210	9.64E-07	100	1.64E-06	210	7.40E-07
215	1.08E-06	215	8.64E-07	95	1.74E-06	215	7.27E-07
220	1.06E-06	220	8.31E-07	90	1.81E-06	220	7.23E-07
225	1.09E-06	225	8.34E-07	85	1.92E-06	225	6.98E-07
230	1.00E-06	230	7.81E-07	80	2.03E-06	230	6.78E-07
235	9.49E-07	235	7.46E-07	75	2.15E-06	235	6.68E-07
240	9.18E-07	240	7.73E-07	70	2.30E-06	240	6.51E-07
245	9.52E-07	245	7.41E-07	65	2.46E-06	245	6.41E-07
250	8.95E-07	250	6.49E-07	60	2.62E-06	250	6.36E-07
255	8.98E-07	255	6.84E-07	55	2.83E-06	255	6.26E-07
260	8.62E-07	260	6.83E-07	50	3.09E-06	260	6.17E-07
265	8.54E-07	265	6.62E-07	45	3.40E-06	265	6.13E-07
270	8.21E-07	270	6.47E-07	40	3.75E-06	270	6.09E-07
275	8.01E-07	275	5.89E-07	35	4.23E-06	275	6.24E-07
280	8.56E-07	280	5.98E-07	30	4.86E-06	280	5.95E-07

285	8.09E-07	285	4.91E-07	25	5.65E-06	285	5.86E-07
290	7.89E-07	290	5.73E-07	20	6.86E-06	290	5.97E-07
295	7.62E-07	295	6.41E-07	15	8.77E-06	295	5.83E-07
300	7.93E-07	300	6.04E-07	10	1.26E-05	300	5.92E-07

ZWC (Splash-form)

ZFC		FC		RT-SIRM cooling		RT-SIRM heating	
Temperature (K)	Moment (emu)						
10	1.05E-05	10	1.46E-05	300	1.24E-06	10	1.49E-05
15	8.10E-06	15	1.10E-05	295	1.22E-06	15	1.07E-05
20	6.53E-06	20	9.03E-06	290	1.23E-06	20	8.44E-06
25	5.53E-06	25	7.60E-06	285	1.23E-06	25	6.93E-06
30	4.83E-06	30	6.55E-06	280	1.25E-06	30	5.93E-06
35	4.26E-06	35	5.83E-06	275	1.24E-06	35	5.21E-06
40	3.80E-06	40	5.29E-06	270	1.26E-06	40	4.65E-06
45	3.49E-06	45	4.79E-06	265	1.27E-06	45	4.21E-06
50	3.16E-06	50	4.36E-06	260	1.27E-06	50	3.83E-06
55	2.98E-06	55	4.04E-06	255	1.28E-06	55	3.51E-06
60	2.84E-06	60	3.76E-06	250	1.28E-06	60	3.25E-06
65	2.65E-06	65	3.49E-06	245	1.28E-06	65	3.03E-06
70	2.47E-06	70	3.31E-06	240	1.27E-06	70	2.83E-06
75	2.32E-06	75	3.17E-06	235	1.28E-06	75	2.66E-06
80	2.22E-06	80	3.04E-06	230	1.29E-06	80	2.51E-06
85	2.13E-06	85	2.78E-06	225	1.31E-06	85	2.40E-06
90	2.07E-06	90	2.65E-06	220	1.31E-06	90	2.29E-06
95	1.94E-06	95	2.55E-06	215	1.33E-06	95	2.18E-06
100	1.90E-06	100	2.44E-06	210	1.34E-06	100	2.10E-06
105	1.80E-06	105	2.41E-06	205	1.36E-06	105	2.00E-06
110	1.66E-06	110	2.29E-06	200	1.37E-06	110	1.94E-06
115	1.68E-06	115	2.15E-06	195	1.39E-06	115	1.85E-06
120	1.57E-06	120	2.08E-06	190	1.41E-06	120	1.81E-06
125	1.56E-06	125	1.98E-06	185	1.44E-06	125	1.72E-06
130	1.53E-06	130	1.95E-06	180	1.46E-06	130	1.67E-06
135	1.47E-06	135	1.85E-06	175	1.47E-06	135	1.62E-06
140	1.44E-06	140	1.84E-06	170	1.48E-06	140	1.57E-06
145	1.35E-06	145	1.78E-06	165	1.51E-06	145	1.49E-06
150	1.30E-06	150	1.71E-06	160	1.54E-06	150	1.47E-06
155	1.28E-06	155	1.69E-06	155	1.57E-06	155	1.40E-06
160	1.22E-06	160	1.64E-06	150	1.60E-06	160	1.38E-06
165	1.25E-06	165	1.59E-06	145	1.64E-06	165	1.34E-06
170	1.16E-06	170	1.50E-06	140	1.67E-06	170	1.33E-06

175	1.16E-06	175	1.54E-06	135	1.72E-06	175	1.27E-06
180	1.11E-06	180	1.45E-06	130	1.76E-06	180	1.23E-06
185	1.14E-06	185	1.45E-06	125	1.81E-06	185	1.22E-06
190	1.09E-06	190	1.48E-06	120	1.87E-06	190	1.19E-06
195	1.15E-06	195	1.41E-06	115	1.93E-06	195	1.16E-06
200	1.07E-06	200	1.34E-06	110	1.98E-06	200	1.16E-06
205	1.04E-06	205	1.32E-06	105	2.07E-06	205	1.14E-06
210	1.06E-06	210	1.29E-06	100	2.16E-06	210	1.12E-06
215	9.77E-07	215	1.27E-06	95	2.24E-06	215	1.10E-06
220	9.72E-07	220	1.25E-06	90	2.37E-06	220	1.08E-06
225	1.01E-06	225	1.21E-06	85	2.49E-06	225	1.04E-06
230	9.81E-07	230	1.20E-06	80	2.63E-06	230	1.01E-06
235	9.20E-07	235	1.18E-06	75	2.76E-06	235	1.00E-06
240	9.05E-07	240	1.18E-06	70	2.90E-06	240	1.01E-06
245	9.46E-07	245	1.13E-06	65	3.08E-06	245	1.02E-06
250	8.76E-07	250	1.09E-06	60	3.31E-06	250	1.00E-06
255	8.90E-07	255	1.09E-06	55	3.54E-06	255	9.79E-07
260	8.44E-07	260	1.11E-06	50	3.84E-06	260	9.69E-07
265	8.40E-07	265	1.06E-06	45	4.18E-06	265	9.60E-07
270	8.37E-07	270	9.90E-07	40	4.62E-06	270	9.54E-07
275	8.23E-07	275	1.08E-06	35	5.19E-06	275	9.54E-07
280	8.18E-07	280	1.09E-06	30	5.87E-06	280	9.55E-07
285	8.90E-07	285	1.03E-06	25	6.84E-06	285	9.36E-07
290	7.93E-07	290	1.04E-06	20	8.27E-06	290	9.43E-07
295	8.54E-07	295	1.05E-06	15	1.05E-05	295	9.45E-07
300	8.24E-07	300	1.01E-06	10	1.49E-05	300	9.17E-07

GXYL-S2 (Splash-form)

ZFC		FC		RT-SIRM cooling		RT-SIRM heating	
Temperature (K)	Moment (emu)						
10	1.29E-05	10	1.02E-05	300	8.07E-07	10	1.34E-05
15	9.15E-06	15	8.02E-06	295	8.29E-07	15	9.52E-06
20	7.24E-06	20	6.52E-06	290	8.44E-07	20	7.43E-06
25	6.05E-06	25	5.42E-06	285	8.39E-07	25	6.11E-06
30	5.10E-06	30	4.66E-06	280	8.51E-07	30	5.16E-06
35	4.31E-06	35	4.10E-06	275	8.49E-07	35	4.49E-06
40	3.81E-06	40	3.60E-06	270	8.46E-07	40	3.99E-06
45	3.38E-06	45	3.23E-06	265	8.39E-07	45	3.57E-06
50	3.12E-06	50	2.94E-06	260	8.57E-07	50	3.23E-06
55	2.82E-06	55	2.67E-06	255	8.38E-07	55	2.95E-06
60	2.55E-06	60	2.45E-06	250	8.37E-07	60	2.71E-06
65	2.39E-06	65	2.25E-06	245	8.51E-07	65	2.50E-06

70	2.23E-06	70	2.12E-06	240	8.51E-07	70	2.34E-06
75	2.05E-06	75	2.00E-06	235	8.58E-07	75	2.20E-06
80	1.84E-06	80	1.89E-06	230	8.52E-07	80	2.07E-06
85	1.81E-06	85	1.77E-06	225	8.87E-07	85	1.94E-06
90	1.65E-06	90	1.65E-06	220	8.84E-07	90	1.84E-06
95	1.63E-06	95	1.55E-06	215	9.00E-07	95	1.74E-06
100	1.46E-06	100	1.48E-06	210	9.06E-07	100	1.66E-06
105	1.44E-06	105	1.41E-06	205	9.17E-07	105	1.58E-06
110	1.36E-06	110	1.34E-06	200	9.38E-07	110	1.52E-06
115	1.35E-06	115	1.28E-06	195	9.62E-07	115	1.46E-06
120	1.23E-06	120	1.26E-06	190	9.76E-07	120	1.41E-06
125	1.19E-06	125	1.16E-06	185	9.98E-07	125	1.35E-06
130	1.15E-06	130	1.17E-06	180	1.02E-06	130	1.29E-06
135	1.15E-06	135	1.05E-06	175	1.05E-06	135	1.26E-06
140	1.08E-06	140	1.05E-06	170	1.08E-06	140	1.22E-06
145	1.02E-06	145	1.08E-06	165	1.11E-06	145	1.16E-06
150	1.00E-06	150	1.00E-06	160	1.14E-06	150	1.13E-06
155	1.03E-06	155	9.38E-07	155	1.16E-06	155	1.09E-06
160	9.49E-07	160	8.85E-07	150	1.22E-06	160	1.06E-06
165	9.59E-07	165	8.62E-07	145	1.24E-06	165	1.03E-06
170	8.64E-07	170	8.94E-07	140	1.29E-06	170	1.02E-06
175	8.66E-07	175	7.99E-07	135	1.20E-06	175	9.87E-07
180	8.50E-07	180	7.92E-07	130	1.33E-06	180	9.49E-07
185	7.62E-07	185	8.03E-07	125	1.39E-06	185	9.41E-07
190	8.15E-07	190	7.44E-07	120	1.43E-06	190	9.04E-07
195	7.39E-07	195	7.65E-07	115	1.49E-06	195	8.90E-07
200	7.40E-07	200	7.12E-07	110	1.55E-06	200	8.84E-07
205	7.38E-07	205	7.27E-07	105	1.63E-06	205	8.47E-07
210	7.37E-07	210	6.64E-07	100	1.70E-06	210	8.42E-07
215	7.08E-07	215	7.12E-07	95	1.79E-06	215	8.28E-07
220	7.13E-07	220	6.84E-07	90	1.90E-06	220	8.10E-07
225	6.81E-07	225	6.12E-07	85	2.03E-06	225	7.99E-07
230	6.62E-07	230	6.36E-07	80	2.15E-06	230	7.80E-07
235	7.06E-07	235	6.38E-07	75	2.28E-06	235	7.82E-07
240	6.90E-07	240	6.39E-07	70	2.41E-06	240	7.62E-07
245	6.54E-07	245	5.94E-07	65	2.55E-06	245	7.57E-07
250	6.95E-07	250	6.55E-07	60	2.74E-06	250	7.51E-07
255	6.76E-07	255	6.03E-07	55	2.95E-06	255	7.25E-07
260	6.25E-07	260	5.65E-07	50	3.23E-06	260	7.20E-07
265	6.73E-07	265	5.84E-07	45	3.56E-06	265	7.28E-07
270	6.75E-07	270	5.93E-07	40	3.95E-06	270	7.23E-07
275	6.16E-07	275	5.56E-07	35	4.47E-06	275	7.28E-07
280	6.14E-07	280	6.07E-07	30	5.07E-06	280	7.23E-07

285	6.64E-07	285	6.07E-07	25	5.97E-06	285	7.32E-07
290	6.67E-07	290	5.13E-07	20	7.27E-06	290	7.29E-07
295	6.75E-07	295	6.51E-07	15	9.28E-06	295	7.40E-07
300	6.66E-07	300	6.08E-07	10	1.33E-05	300	7.32E-07